

IQTISODIY YO‘NALISHLARDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALAR BILIMINI BAHOLASHNING TAJRIBADAN O‘TGAN YONDASHUVI

Dadashev B.A.

*Iqtisodiyot va huquq instituti (filiali),
Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi,
Sevastopol shahri, nodavlat oliy ta’lim muassasasi*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255427>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada iqtisodiy yo‘nalishlar bo‘yicha kadrlar tayyorlaydigan oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimni baholash tizimi tahlil qilingan va ilmiy-pedagogik eksperiment tasvirlangan. Tadqiqot natijasida iqtisodiy mutaxassisliklar bo‘yicha tahsil olayotgan talabalar bilimni baholashga optimal yondashuv aniqlangan.

KALIT SO‘ZLAR

bilimni baholash, joriy nazorat, yakuniy nazorat, 100 ballik baholash tizimi, kredit-modul tizimi.

АПРОБИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

Дадашев Б.А.

*Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО
«Академии труда и социальных отношений г. Севастополе»*

АННОТАЦИЯ

В научной работе сделан анализ системы оценивания знаний студентов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по экономическим специальностям, и описан научно-педагогический эксперимент. В результате определен оптимальный подход к оценке знаний студентов экономических направлений подготовки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

оценка знаний, текущий контроль, итоговый контроль, 100-балльная система оценивания, зачетный модуль.

TESTED APPROACH TO ASSESSING THE KNOWLEDGE OF STUDENTS IN ECONOMIC FIELDS OF STUDY

B.A. Dadashev

*Institute of Economics and Law (Branch),
Academy of Labor and Social Relations,
Sevastopol, Non-State Higher Education Institution*

ABSTRACT

This scientific paper analyzes the knowledge assessment system used in higher education institutions that provide training in economics-related specialties and describes a scientific-pedagogical experiment. As a result, an optimal approach to assessing the knowledge of students majoring in economics was

KEYWORDS

knowledge assessment, ongoing control, final control, 100-point grading system, credit-module.

identified.

Система оценки знаний студентов после присоединения высшей школы Российской Федерации к Болонской декларации не была четко прописана в нормативно-правовых документах Министерства образования и науки РФ. Поэтому каждая страна-участница Болонского процесса и даже отдельно взятые учебные заведения имели право на самостоятельную разработку собственной системы оценки знаний в зависимости от направления подготовки специалистов, руководствуясь принципами стимулирования студентов на активную работу на протяжении всего периода обучения.

Актуальность научной статьи обусловлена необходимостью изучения опыта работы других ВУЗов и предложения результатов исследования авторов за последние 15 лет научно-педагогической деятельности по совершенствованию подходов к контролю качества знаний студентов по экономическим направлениям подготовки.

Цель работы – дать обоснованное предложение для использования более эффективной системы оценивания знаний студентов в условиях реформы высшего образования в России.

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие задачи:

- изучен опыт работы высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по экономическим специальностям;
- проведена научно-педагогическая работа по выявлению более эффективной системы оценивания знаний студентов;
- определен подход к оценке знаний студентов, стимулирующий их к активной творческой работе.

Материалы и методы исследования. В качестве информационной базы были использованы нормативно-правовые документы РФ и отдельных зарубежных стран, регламентирующие высшее образование, публикации научно-практических конференции, семинаров и т.д. В исследовании были использованы методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии и сравнения.

Работа по апробации системы оценки знаний студентов проводилась в Севастопольском институте банковского дела, филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе, в Институте экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений в г.

Севастополе», материалы были представлены в IV традиционной Международной научно-практической онлайн-конференции «Инновации в системе образования как условие повышения качества образования» (г. Ташкент 22-23 декабря 2023 г.).

Современный этап развития экономики и общества основан на создании, совершенствовании и использовании системы знаний для ускоренного экономического роста и повышения конкурентоспособности государства. В экономике, основанной на знаниях, социальное и экономическое развитие страны напрямую зависит от эффективности технологий, уровня инновационного и интеллектуального совершенствования. Знания становятся одним из важнейших факторов производства наряду с природными ресурсами, трудом и капиталом. Повышается значение человеческого капитала и инвестиций в подготовку высококвалифицированных специалистов [1].

В последнее время в академических кругах и на страницах научных изданий, посвященных подготовке специалистов, обсуждаются вопросы реформирования высшего образования в Российской Федерации. Мы уверены в том, что реформа направлена на повышение качества образовательных стандартов, внедрение новых форм организации учебного процесса и эффективных подходов к оцениванию знаний студентов, и она окажет положительное влияние на систему высшего образования в России.

Реформа высшего образования в РФ должна сохранить и преумножить положительное, созданное в системе подготовки специалистов за последние годы. Эффективная система оценивания знаний студентов в высших учебных заведениях обеспечит высокоэффективное и непрерывное образование на протяжении всей жизни.

Одна из ключевых задач преподавателей высшего учебного заведения – помочь студентам выстраивать индивидуальные траектории обучения посредством такого традиционного инструмента как оценка. Оценка, с одной стороны, является показателем достижений обучающихся по учебной дисциплине, с другой стороны, она определяет динамику учебной деятельности студентов. Оценка тем выше, чем более заинтересован студент в изучении учебной дисциплины, и чем больше времени он посвящает его самостоятельному изучению за рамками программы и учебного курса. Оценка выступает как один из стимулирующих факторов самостоятельной деятельности студентов [2].

В связи с этим хотелось бы в данной статье поделиться опытом работы в высших учебных заведениях различных стран по совершенствованию системы контроля качества знаний студентов дневного обучения по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление».

Формальный подход к разработке системы оценки знаний студентов недопустим для высших учебных заведений нашей страны. Поэтому, нами было разработано методическое руководство о порядке оценивания знаний студентов. В соответствии с ним оценивание знаний студентов по учебным дисциплинам производилось на основании текущего (поточно-модульного контроля (ПМК)) и итогового контроля (экзамен).

Текущий контроль и итоговый контроль оценивался по стобальной системе, с возможностью перевода баллов в национальную четырёхбалльную систему оценки знаний студентов. Текущий контроль включал контроль знаний, умений и навыков студентов на семинарах, практических и лабораторных занятиях, тренингах, при сдаче студентами зачетных модулей, различных домашних заданий по учебной дисциплине и т.д.

Оценивание знаний студентов по нормативным дисциплинам проводилось на основании результатов текущего контроля и экзамена, по дисциплинам по выбору на основании текущего контроля. Итоговое количество баллов не должно было превышать 100, как по текущему контролю по учебной дисциплине, изучение которой завершается в семестре, так и по итоговому контролю знаний студентов.

В процессе внедрения этой инновации в учебный процесс появлялось много вопросов, которые обсуждались на заседаниях кафедр, учебно-методических семинарах с преподавателями и советах факультетов.

Мы видели все преимущества и недостатки при внедрения этой новой системы оценки знаний студентов и проводили определенные корректировки. При этом главным оставалось сохранение основных принципов оценивания знаний студентов, а именно:

- повышение мотивации студентов к систематической активной работе на протяжении всего периода обучения, переориентация их целей с получения хорошей оценки на формирование стойких знаний, умений и навыков;

- систематизация полученных знаний и активное их использование на протяжении всего периода обучения;
- открытость контроля знаний и оценки по завершению изучения учебной дисциплины;
- снижение элемента субъективизма со стороны преподавателя при оценивании знаний студента;
- обеспечение соответствующих условий для изучения программного материала и подготовки к контрольным мероприятиям, которые достигаются путем четкого разделения по содержанию и времени;
- расширение возможностей для всестороннего раскрытия способностей студентов, развитие их творческого потенциала и повышение эффективности работы профессорско-преподавательского состава.

Охарактеризуем основные положения системы оценивания знаний студентов по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление», которые на наш взгляд, способствуют достижению обозначенных целей.

Кредитно-модульная и модульно-рейтинговая система подготовки специалистов в ВУЗах предусматривает накопление баллов за учебу на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. Анализ научно-методических публикаций, общение с коллегами во время различных учебно-методических мероприятий свидетельствует о том, что в настоящее время не все преподаватели и студенты готовы к такому инновационному подходу оценивания знаний. Известно, что внедрение идей Болонской декларации в ВУЗах РФ проходило по-разному. В большинстве высших учебных заведений учебные планы были сформированы на основании Европейских кредитов и т.д., но организация учебного процесса и оценивание знаний студентов проводились по традиционной системе, без накопления баллов [3].

Система накопления академических баллов позволяет вывести суммарную оценку качества работы студента за весь период изучения учебной дисциплины. Систематическое посещение занятий также оценивается определенным количеством баллов, которые студент может набрать на протяжении семестра. Если студент не явился на занятие без уважительной причины, значит он не получает балл и место в общем рейтинге у него будет несколько ниже. При контроле систематичности и активности на семинарских (практических,

лабораторных) занятиях и тренингах оценивались знания, продемонстрированные в ответах; баллы начислялись за своевременную сдачу зачетных модулей, активность при обсуждении проблемных вопросов, выносимых на семинарские занятия, за выполнение и защиту лабораторных работ, за умение правильно принимать решения на тренингах и т.д.

Проведение и оценивание экзаменов. В академических кругах по этому поводу имеются разные мнения: отказ от проведения экзамена в принципе, проведение экзамена по желанию студента, обязательное проведение экзамена. Мы считаем, что экзамен как итоговая форма контроля, положительно сказывается на процессе освоения знаний и приобретении необходимых навыков, поэтому он должен быть обязательно.

Относительно оценивания на экзамене также имеются разные подходы. При 100-балльной шкале оценивания в разных высших учебных заведениях предлагается разделить баллы следующим образом (за работу на протяжении семестра плюс оценка на экзамене): 40+60, 50+50, 60+40, 70+30 и даже 80+20. Понятно, что в этом вопросе однозначный ответ дать очень сложно. Мы не один год прорабатывали распределение баллов 40+60, однако опыт показал необоснованность занижения оценочных баллов за текущую (поточную) работу студентов на протяжении учебного семестра. В результате мы пришли к распределению баллов 50+50, так как такой подход к оцениванию знаний студентов учитывает работу более объективно, как на протяжении всего теоретического семестра, так и по итоговому контролю знаний на экзамене [3]. Также нет единого подхода к форме проведения экзамена. У отдельных преподавателей имеется твердое убеждение, что письменная форма проведения экзаменов в виде тестов является самой оптимальной и объективной. Наш опыт свидетельствует о том, что письменная форма экзамена имеет ряд недостатков, а именно: формальная проверка написанного (о чем говорит преподаватель), сложность качественной проверки 25-30 работ академической группы за выделенное время на проверку одной работы и т.д. Тестовые формы письменного экзамена приближают его к своего рода лотерее, в которой выигрывает не всегда тот, кто знает и умеет больше. К тому же, большинство гуманитарных, экономических и управленческих специальностей предусматривают умение четко высказывать и доказывать правильность своего умозаключения.

В связи с этим мы провели учебно-методический эксперимент, в котором семестровый итоговый контроль (экзамен) был комплексный т.е., в билетах как правило было 2-3 вопроса для каждого из этапов (письменный и устный). Всего вопросов, выносимых на экзамен, было пять. На письменный этап экзамена выносятся ключевые вопросы прикладного характера, типовые и комплексные задачи, ситуации, задания, которые требуют творческого подхода для их решения. На устный этап экзамена выносятся ключевые теоретические вопросы. В итоге каждый вопрос оценивается максимум в 10 баллов, в результате за экзамен студент может получить максимум – 50 баллов, как и за работу в текущем контроле на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины.

Оценивание курсовой работы. Так как курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы, формирующим основы научно-исследовательской деятельности студентов, в большинстве высших учебных заведений ее оценивают отдельно от учебной дисциплины. Мы творчески подошли к распределению баллов за поэтапное выполнение отдельных разделов курсовой работы. Проверка выполнения всех разделов, предусматривает допуск к защите работы. Выставление за каждый раздел курсовой работы определенного количества баллов позволит нивелировать проблему списания, либо представления к проверке или защите, выполненных по заказу работ. Также регулярный текущий (поточный) контроль преподавателя за выполнением курсовой работы позволит повысить ее качество.

Выводы

Проведённая научно-педагогическая работа по поиску эффективной системы оценивания академических знаний студентов экономических направлений подготовки свидетельствует о необходимости, в условиях реформы высшего образования России, в модернизации подходов к оценке знаний обучающихся.

Апробированный подход к оценке знаний студентов высших учебных заведений сохраняет базовые принципы при оценивании обучающихся, а именно:

- повышение мотивации к систематической работе;
- систематизации полученных знаний и их дальнейшее использование;
- переориентацию от погони за оценкой на формирование устойчивых знаний, умений и навыков;
- открытость контроля знаний и снижение элементов субъективизма;

- расширение возможностей для раскрытия, как способности, так и творческого потенциала;
- обеспечение требуемых условий как для изучения учебной дисциплины, так и для контрольных мероприятий;
- повышение эффективности работы профессорско-преподавательского состава.

Таким образом, творческий подход к разработке системы оценивания по каждой учебной дисциплине должен стимулировать студентов к получению знаний и умений, а не становиться погоней за баллами для академической копилки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аузан А.А. Человеческий капитал как драйвер развития глобально конкурентоспособных направлений // Научные труды Вольного экономического общества России. – 2022 – №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-kak-drayver-razvitiya-globalno-konkurentosposobnyh-nap-ra-vleniy>
2. Хамова С.Н. Оценка как один из стимулов самостоятельной работы студентов высшего учебного заведения/ Проблемы современного педагогического образования. – Сборник научных трудов: – Ялта: РИО ГПА, 2020. – Вып. 66. – Ч. 1. – 365 с.
3. Дадашев Б.А., Слободяник Ю.Б. Обеспечение качества высшего образования: проблемы оценивания. Вестник КНУ им. Т.Г. Шевченко, 2014. – С.54-58.

